

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРАНИОПЛАСТИКИ

THE EVOLUTION OF THE APPLICATION OF MATERIALS FOR CRANIOPLASTY

КАРИБАЙ СЕРИК ДУЗЕЛБАЙУЛЫ,
КГМА им. И.К. Ахунбаева Омуркул уулу Акылбека.

KARIBAI SERIK DUSELBAYULY,
KSMA named after. I.K. Akhunbaeva Omurkul uulu Akylbeka.

В данной статье рассматривается эволюция применения материалов для краниопластики. Определена сущность краниопластики как хирургической процедуры, выявлены показания к её проведению. Описано исследование, включающее десятилетний ретроспективный анализ пациентов, перенесших краниопластику с использованием аутологичной кости, хранившейся подкожно или замороженной в академическом медицинском центре. Отмечены материалы, используемые в краниопластике, и требования, предъявляемые к ним. Проведен анализ преимуществ и недостатков распространенных материалов для краниопластики. Сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения материалов для краниопластики и разработки протокола использования того или иного материалов в зависимости от возраста пациента и особенностей клинической ситуации.

This article examines the evolution of the use of materials for cranioplasty. The essence of cranioplasty as a surgical procedure is determined, indications for its implementation are revealed. A study is described that includes a ten-year retrospective analysis of patients who underwent cranioplasty using autologous bone stored subcutaneously or frozen in an academic medical center. The materials used in cranioplasty and the requirements for them are noted. The advantages and disadvantages of common materials for cranioplasty are analyzed. It is concluded that it is necessary to further study materials for cranioplasty and develop a protocol for the use of one or another material, depending on the age of the patient and the characteristics of the clinical situation.

Ключевые слова: краниопластика, аутопластика, аллопластика, гетеропластика, импланты, титановые пластины, здоровье, операция.

Key words: cranioplasty, autoplasty, alloplasty, heteroplasty, implants, titanium plates, health, surgery.

Согласно данным археологических исследований применение краниопластики датируется 7000 годом до нашей эры [8]. Так, краниопластика применялась многими древними цивилизациями, включая инков, бриттов, азиатов, жителей Северной Африки и полинезийцев.

Одним из примечательных примеров проведения краниопластики в древности является перуанский череп, датируемый 2000 годом до нашей эры, на черепе имеется дефект в левой лобной части черепа, который закрыт золотой пластинкой толщиной 1 мм [9].

Материал, используемый в краниопластике, зависел от социально-экономического статуса пациента. Драгоценные металлы использовались для знати, а тыквы для простых гражд-

дан. При этом состояние пациента и эффективность краниопластики на выбор материала влияние не оказывало.

Первое документированное описание краниопластики было сделано Fallopius в 16 веке, который предположил, что кость можно заменить при переломах черепа при условии, что твердая мозговая оболочка не будет повреждена, кость заменялась золотой пластиной [10].

В истории человечества первые упоминания о краниопластике принадлежат XVI веку, F. Gabriele (1523-1562 гг.) описал случай проведения операции по реконструктивной хирургии черепа пластиной из золота [1].

На протяжении всей истории человечества врачи пытались имплантировать ткани животных для устранения дефектов черепа. В практике человечества костные трансплантаты от собаки, обезьяны, кролика, теленка и орла использовались для операции по краниопластике. Часто перед операцией кости варили и перфорировали. В 1668 году Van Meekeren описал случай реконструкции дефекта черепа дворянину из России после травмы саблей, где для краниопластики была использована кость собаки.

В 1901 году Маршан сообщил, что рога животных хорошо переносятся тканями. Так применялись в практике рога быка, буйвола и слоновая кость с удовлетворительными результатами. Эмпирически, лучшие результаты при использовании трансплантатов и методов замещения костной ткани не дает оснований для дальнейших исследований с использованием ксенотрансплантатов [11].

Краниопластика – это хирургическая процедура, при которой устраняется дефект черепа путём включения вещества в костный дефект черепа [12].

Краниопластика рассматривается после лечения и стабилизации исходной патологии, вызвавшей первоначальную краниэктомия; такие патологии часто включают отек головного мозга после нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы или опухоли головного мозга [13].

Показаниями к краниопластике является защита подлежащей паренхимы головного мозга, улучшение косметического вида и, в некоторых случаях, краниопластика становится медицинской необходимостью, во избежание влияния атмосферного давления и динамику краниальной жидкости [14].

Организовано исследование, включающее десятилетний ретроспективный анализ пациентов, перенесших краниопластику с использованием аутологичной кости, хранившейся подкожно или замороженной в академическом медицинском центре. Так, было обследовано 94 пациента, из них 34 (36,2%) костных лоскутков хранились подкожно и 59 (62,8%) замораживались.

Обе группы были схожи по демографическим характеристикам, сопутствующим заболеваниям и показаниям к краниэктомии, статистически различались только индекс массы тела и раса. Между двумя группами не было существенных различий по осложнениям, повторным госпитализациям, незапланированным повторным операциям или продолжительности пребывания.

По результатам исследования были сделаны выводы о том, что подкожное и замороженное хранение аутологичной кости приводит к схожим профилям хирургического риска. Подкожное и замороженное хранение аутологичной кости приводит к схожим профилям хирургического риска. Криоконсервация может быть предпочтительнее из-за более коротких времен операции и предотвращения осложнений с брюшным карманом, тогда как портативность подкожного хранения остается благоприятной для пациентов, перенесших краниопластику в другом учреждении (Рис. 1). По возможности следует избегать установки VPS перед краниопластикой из-за повышенного риска внутрибольничной инфекции [15].

За время существования краниопластики используются следующие материалы:

1. Аутопластика (ткань пациента);

2. Аллопластика (ткань другого человека);
3. Гетеропластика (ткань животного);
4. Импланты (другие материалы).

В тоже время к современным материалам предъявляются некоторые требования:

1. Биосовместимость;
2. Отсутствие канцерогенного эффекта;
3. Пластичность;
4. Возможность стерилизации и сочетания с аддитивными технологиями;
5. Совместимость с методами нейровизуализации.
6. Устойчивость к физическим и механическим нагрузкам;
7. Оптимальная стоимость;
8. Низкий уровень тепло- и электропроводности;
9. Низкий риск инфекционно-воспалительных осложнений.

*Рис. 1. Компьютерная томография после операции в 3 D реконструкции.
Раниопластика выполнена аутокостью.*

Источник: Clayton L. Rosinski, Anisse N. Chaker, Jack Zakrzewski, Brett Geever, Saavan Patel, Ryan G. Chiu, David M. Rosenberg, Rown Parola, Koral Shah, Mandana Behbahani, Ankit I. Meh Autologous Bone Cranioplasty: A Retrospective Comparative Analysis of Frozen and Subcutaneous Bone Flap Storage Methods, World Neurosurgery, Volume 131, November 2019, Pages e312-e320

В настоящее время не существует трансплантата, соответствующего данным требованиям, только аутокость. По данным коллег из Финляндии [16] после реконструкции костей черепа аутокостным материалом в послеоперационном периоде состояние пациента приводит к тому что приходится удалить костный лоскуток в 40% случаях. Основными причинами осложнений, приведшими к удалению аутоотрансплантата являются инфекции и резорбция кости (20-50% и 15-25,9% соответственно).

Аутопластика.

Отдается предпочтение аутологичным костным имплантатам, поскольку это метод уменьшает попадание инородных материалов в организм. Также другой причиной является легкость принятия организмом своего собственного биологического материала.

Использование аутологичной кости для краниопластики обеспечивает превосходный косметический эффект и экономическую эффективность по сравнению с синтетическими материалами.

Ниже приведены сравнительные характеристики материалов для краниопластики (таб. 1).

Таблица 1. Анализ преимуществ и недостатков распространенных материалов для краниопластики

Материал	Преимущества	Недостатки
Аутологичная кость	Принят хозяином, низкая частота переломов	Резорбция кости, инфекция
ММА	Прочный, термостойкий, инертный, низкая стоимость, простота в использовании	Инфекция, перелом, экзотермическая ожоговая реакция, воспаление, отсутствие инкорпорации
Гидроксиапатит	Невоспалительное действие, хорошая химическая связь с костью, отличная косметическая и контурная способность	Низкая прочность на разрыв, хрупкость, инфицирование, фрагментация, отсутствие остеоинтеграции
Титановая сетка	Невоспалительный, неагрессивный, прочный, пластичный, низкий уровень инфицирования, хороший косметический эффект	Дорого, артефакты изображения при визуализации
Глиноземная керамика	Твердый, химически стабильный, совместимый с тканями, низкий уровень инфицирования	Дорогой, склонен к разрушению
РЕЕК имплантат	Рентгенопрозрачен, химически инертен, прочен, эластичен, не создает артефактов при визуализации, комфортен, не проводит температуру	Стоимость, необходимость дополнительного 3D-планирования и визуализации, сложность соединения с другими материалами, инфекция

В 1821 году Вальтеру приписывают первую зарегистрированную краниопластику аутологичным костным трансплантатом [17].

В 1889 году пластическая реконструкция черепа была впервые описана Зейделем, который использовал кусочки большеберцовой кости для закрытия левого теменного дефекта с беспрецедентным восстановлением [18].

Замена кости, удаленной вовремя краниэктомии является оптимальной, поскольку не вводится никакой другой трансплантат или инородные материалы (рис. 1).

У педиатрических пациентов данный вид краниэктомии является наиболее оптимальным, поскольку исходный материал черепа ребенка реинтегрируется по мере его взросления [19]. Более того, аутологические костные трансплантаты черепа можно легко получить, и они более имеют более продолжительное время выживания по сравнению с другими типами костей [20]. Аутологичные расщепленные костные трансплантаты стали предпочтительными при черепно-лицевых реконструкциях у детей.

Использование аутологичной кости для краниопластики (Рис. 2) обеспечивает превосходный косметический эффект и экономическую эффективность по сравнению с синтетиче-

скими материалами.

По рисунку аксиальные (вверху) и 3D Аутологичный костный трансплантат. Аксиальные (вверху) и 3D-реконструированные (внизу) КТ, полученные после декомпрессивной краниэктомии (слева) и последующей замены аутологичного костного лоскута (справа). Но наиболее широкое распространение для реконструктивной нейрохирургии приобрели ксено-имплантаты (материалы небиологического происхождения).

Рис. 2. Аутологичный костный трансплантат [12]

Полиметилметакрилаты (PMMA).

Материалы этой группы широко применяются большей частью нейрохирургов, их отличает легкость в моделировании имплантата любой сложности и размеров, а также относительной дешевизной [21]. Однако, применение данных имплантатов связано с высоким риском возникновения осложнений в послеоперационном периоде. Риск сопряжен с местными воспалительными реакциями, связанные с токсическим и аллергическим эффектом PMMA [2].

Полученные пластины из пресс-формы имеют погрешности, что не покрывает косметический дефект, по данной причине PMMA стали применять реже.

Полиэфиртеконы (PEEK).

Материалы данной группы под воздействием высокой температуры плавления выпускают в пресс-формах [3].

К положительным свойствам относятся химическая инертность, прочность, эластичность, термоустойчивость, хорошее сочетание с современными методами нейровизуализации. Но также имеются недостатки: высокая стоимость порошка для приготовления пластины, высокая частота инфекционно-воспалительных процессов, сложность в комбинировании его с другими веществами [4].

Реперен.

В 1996 году в практику стал применяться синтетический материал реперен. Данный материал использовался ранее в офтальмологии в виде искусственного хрусталика, радужной оболочки и т.д. [5]. С 2006 года пластины из реперена начали использовать и в реконструктивной нейрохирургии. С помощью запрограммированных параметров и фотополимеризации изготавливается пластина. Основным положительным эффектом данного материала

является то, что пластина может менять конфигурацию, для это используется стерильный физиологический раствор, нагретый до 80С. Под влиянием высокой температуры пластина из реперена становится эластичной и мягкой. Что дает возможность моделировать под дефект черепа и при помощи общехирургического инструментария изменять размер и форму. Однако имеются и недостатки, когда при сложных дефектах время моделирования может занимать несколько часов.

Алюминий.

С начала 1900-х годов металлы широко использовались в медицине из-за легкости в стерилизации, пластичности и прочности.

Алюминий был первым металлом, но в последствии от него отказались из-за инфекций, раздражения окружающих тканей, судорог и медленного распада.

Золото.

Считалось подходящим кандидатом из-за более низкой реакции тканей, но не использовалось из-за высокой стоимости и мягкости.

Серебро.

Стало популярным в 1903 году, но не использовалось из-за реакции оксида серебра с тканями, а также из-за того, что оно слишком мягкое и неспособно противостоять травмам [22].

Алюминий, серебро и золото были заменены танталом, из-за его таких свойств, как устойчивость к тканевым реакциям, коррозии, инфекциям, инертность и не всасываемость.

От него также отказались из-за его сложного и дорогого производства и высокой теплопроводности, что является причиной головных болей у пациентов [23].

Сегодня большинство металлических систем фиксации изготавливаются на основе титана или кобальта-хрома, который совместим с тканями, устойчив к коррозии и химически инертен. Однако из-за их защиты от напряжений, рентгенографического рассеивания, вторичной деваскуляции, контурных деформаций и ограничений были изучены биорезорбирующие системы остеofиксации для облегчения и улучшения быстрого заживления переломов.

Рис. 3. Компьютерная томография в 3D реконструкции. Краниопластика выполнена из титановой пластины с применением 3D печати [21].

Титан.

В настоящее время применяются следующие материалы: титановые сплавы, чистый титан, нержавеющая сталь, сплавы на основе кобальта и хрома [6]. Данный материал имеет небольшую массу и обладает теплопроводимостью, также высокой прочностью, биологической инертностью, коррозионную устойчивость, среднюю стоимость и не токсичен.

Сетки, выполненные из титана, легко моделируются в момент хирургического вмешательства. С применением в нейрохирургии 3D печати титановые пластины стали применять как индивидуальные продукты. Из титанового порошка с применением 3D принтера изготавливается имплантат по индивидуальным параметрам (Рис. 3).

В настоящее время широко применяется титан при вторичных краниопластиках [7]. При применении данных пластин основным недостатком является присутствие артефактов на снимках при проведении нейровизуализации, наличие фирменной отвертки при проведении операции [24].

На медицинском рынке имеется большое количество компаний, которые занимаются изготовлением титановых пластин для краниопластики в России, как «КОНМЕНТ», «Stryker», «Медбиотех», и также с применением 3D печати.

Гидроксиапатит. Здесь речь идет о применении гидроксиапатитного цемента в чистом виде, используется при размерах дефекта до 30 см². При обширных дефектах для придания высокой прочности и приобретения лучших косметических эффектов проводится армирование титановой сеткой.

Необходимо выделить, что главным достоинством данного материала является его биосовместимость. При небольших дефектах гидроксиапатит полностью резорбируется и замещается костной тканью за 18 месяцев.

К недостаткам относят высокую стоимость, необходимость дополнительного армирования титановой сеткой при обширных дефектах, невозможность применения в зонах черепа, несущих функциональную нагрузку [25].

На сегодняшний день большое значение приобрело применение компьютерного планирования и 3D-технологий в реконструктивных технологиях, что коренным образом изменило нейрохирургию дефектов черепа. Использование современных технологий позволило улучшить интраоперационное изготовление имплантатов, что позволяет добиться лучших результатов операций при различных дефектах черепа.

Основываясь на приведенных литературных данных, можно сделать вывод, что, несмотря на многообразие имплантатов и трансплантатов, на настоящий момент нет четких показаний к использованию того или иного материала. Недостаточно изучены свойства костных аллотрансплантатов в зависимости от способа консервации и типа используемой кости (мембранозного или энхондрального происхождения). Не разработано четких показаний к использованию того или иного способа фиксации трансплантатов у пациентов в зависимости от возраста.

Таким образом, актуальным является дальнейшее изучение материалов для краниопластики и разработки протокола использования того или иного материалов в зависимости от возраста пациента и особенностей клинической ситуации. Необходимо отметить, что в реконструктивной хирургии поиск и разработка новых технологий и методов краниопластики продолжается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Этиология и эпидемиология приобретенных дефектов костей черепа, полученных при различной патологии центральной нервной системы, и число больных, нуждающихся в их закрытии,

на примере крупного промышленного города / Н.А. Копорушко, В.В. Ступак [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 2. С. 120-124.

2. Разработка автоматизированной информационной системы проектирования и моделирования индивидуальных имплантатов, получаемых аддитивными методами, на примере замещения дефектов черепа / Л.О. Гаврилова, С.В. Мишинов [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 11-2. С. 209-213.

3. Аддитивные технологии в нейрохирургии / А.Д. Кравчук, А.А. Потапов, [и др.] // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2018. № 82(6). С.97-104.

4. Мишинов С.В., Ступак В.В., Копорушко Н.А. Краниопластика: обзор методик и новые технологии в создании имплантатов. Современное состояние проблемы // Политравма. 2018. № 4. С.82-89.

5. Применение технологии 3D-печати в медицине / О.А. Нагибович, Д.В. Свистов, С.А. Пелешок [и др.] // Клиническая патофизиология. 2017. № 23-3. С.14-22.

6. Использование трехмерного моделирования и трехмерной печати в обучении нейрохирургов / С.В. Мишинов, В.В. Ступак, Т.З. Мамуладзе, [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 11-6. С.163-167.

7. Этиология и эпидемиология приобретенных дефектов костей черепа, полученных при различной патологии центральной нервной системы, и число больных, нуждающихся в их закрытии, на примере крупного промышленного города / Н.А. Копорушко, В.В. Ступак, С.В. Мишинов [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2019. №2. С. 120-126.

8. Cranioplasty: review of materials and techniques / S. Audin [et al.] // J Neurosci Rural Pract. 2011. No. 2. pp. 162-167.

9. Spencer L. Kennedy KAR: Primitive Surgery: Skills Before Science // Rogers. Am Anthropol. 1987. pp. 217-218.

10. Courville C. Cranioplasty in prehistoric times // Bull Los Angel Neuro Soc. 1959. pp. 1-8.

11. Durand L., Renier D., Marchac D. The history of cranioplasty // Ann Chir Plast Esthet. 1997. pp. 75-83.

12. Baldo S. Effectiveness and safety of subcutaneous abdominal preservation of autologous bone flap after decompressive craniectomy: a prospective pilot study // World Neurosurg. 2010. P. 15-24.

13. Choban P. The impact of obesity on surgical outcomes: a review // J Am Coll Surg. 1997. pp. 52-68.

14. Autologous Bone Cranioplasty: A Retrospective Comparative Analysis of Frozen and Subcutaneous Bone Flap Storage Methods / C. Rosinski [et al.] // World Neurosurgery. 2019. Vol.131. No. 11. pp. 312-320.

15. Early cranioplasty is associated with greater neurological improvement: a systematic review and meta-analysis / J.G. Malcolm [et al.] // Neurosurgery. 2018. No. 82(3). pp. 78-88.

16. Munroe A. The operation of cartilage-cranioplasty // Can Med Assoc. 2017. No. 14. pp. 7-49.

17. Cranioplasty: review of materials and techniques / S. Aydin [et al.] // Neurosci Rural Pract. 2011. No. 2. pp.162-169.

18. Failure of autologous bone-assisted cranioplasty following decompressive craniectomy in children and adolescents / G. Grant [et al.] // Neurosurg. 2004. No. 100. pp. 163-168.

19. Koenig W., Donovan J., Pensler J. Cranial bone grafting in children // Plast Reconstr Surg. 1995. No. 95. pp. 1-4.

20. What happens to the bone flap? Long-term outcome after reimplantation of cryoconserved bone flaps in a consecutive series of 92 patients / L. Stieglitz [et al.] // Acta Neurochir. 2015. No. 157(2). pp. 275-280.

21. Methods for three-dimensional prototyping and printing in reconstructive neurosurgery / S. Mi-shinov [et al.] // Biomedical Engineering. 2017. No. 51(2). pp. 106-110.

22. Redfern R. Pullhorn Cranioplasty // Neurobiology. 2007. No 7. pp. 32-34.

23. Macksey Fitzgerald Surgical Procedures and Anesthetic Implications A Handbook of Nurse Anesthesia Practice Jones & Bartlett // Sudbury USA. 2011. 937 p.

24. Modern aspects of reconstructive surgery of skull defects / S. Chobulov [et al.]// Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko. 2019. No. 83(2). pp. 115-124.

25. Mishinov S., Stupak V., Koporushko N., Panchenko A., Krasovskij I., Desyatyh I. Three-dimensional modeling and printing in neurosurgery / S. Mishinov [et al.] // VIII All-Russian Congress of Neurological Surgeons. Saint-Peterburg. 2018. URL: <https://applied-research.ru/en/article/view?id=10723>.

© *Карибай С.Д.*, 2024.